

MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR IPA SISWA KELAS VI SDN 2 SEMARAPURA TENGAH

I Gusti Ayu Rusmiati
SDN 2 Semarapura Tengah

Abstrak

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk mengetahui model pembelajaran Inkuiri dapat meningkatkan prestasi belajar IPA siswa. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Semarapura Tengah dengan subjek penelitian sebanyak 33 orang siswa kelas VI. Data dikumpulkan dengan tes prestasi belajar dan dianalisis dengan metode analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa model pembelajaran Inkuiri dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VI SDN 2 Semarapura Tengah. Ini terbukti dari hasil belajar IPA siswa yang diperoleh pada awalnya dengan rata-rata 65,91, pada siklus I menjadi 69,39 dan pada siklus II menjadi 74,09. Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah model pembelajaran Inkuiri dapat meningkatkan prestasi belajar IPA siswa.

Kata kunci: model pembelajaran inkuiri, prestasi belajar, SDN 2 Semarapura Tengah

Abstract

The research objective of this class action is to find out the inquiry learning model can improve IPA's student achievement . This study was conducted in SD Negeri 2 Semarapura Tengah the subject of research as many as 33 students of class of six. Data collected by achievement test and analyzed with descriptive analysis method .

The result showed that the inquiry learning model can improve student achievement of class of six of SDN 2 Semarapura . This is evident from the IPA learning results of students who obtained initially with an average of 65.91 , the first cycle to 69.39 and the second cycle into 74.09. Conclusions obtained from this study is the inquiry learning model can improve students' learning achievement IPA

Keywords : model of inquiry learning , school performance , SDN 2 Semarapura Tengah

PENDAHULUAN

Mempelajari Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan.

Di tingkat Sekolah Dasar diharapkan ada penekanan pembelajaran Salingtemas (Sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat) yang diarahkan pada pengalaman belajar untuk merancang dan membuat suatu karya melalui penerapan konsep IPA

dan kompetensi bekerja ilmiah secara bijaksana.

Proses belajar mengajar IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah (*scientific inquiry*) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman bahwa kegiatan belajar mengajar pendidikan IPA pada umumnya selalu menjadi kurang menarik bagi siswa karena dianggap sebagai pelajaran yang membosankan yang memerlukan latihan-latihan banyak yang monoton, sehingga membuat murid jauh semakin jenuh.

Keadaan di atas membuat peneliti berusaha untuk menemukan dan memilih model pembelajaran yang setepat-tepatnya yang dipandang lebih efektif dari pada model-model lainnya, sehingga kecakapan dan pengetahuan yang diberikan oleh guru benar-benar menjadi milik murid. Salah satu model yang peneliti gunakan adalah model pembelajaran Inkuiri.

Tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran biasanya dinyatakan dengan nilai. Hasil belajar IPA para siswa di SDN 2 Semarang

Tengah masih rendah dengan tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran rata-rata 65,91. Rata-rata ini jauh di bawah KKM mata pelajaran IPA di SD Negeri 2 Semarang Tengah yaitu 70. Hanya 19 orang dari 33 siswa di kelas VI yang mencapai tingkat penguasaan materi 57,58%. Untuk meningkatkan penguasaan siswa terhadap materi pelajaran, perlu dilaksanakan perbaikan pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas, salah satunya dengan menggunakan model pembelajaran inquiry.

Model pembelajaran inkuiri adalah salah satu model pembelajaran yang menitikberatkan kepada aktivitas siswa dalam proses belajar. Mulyana, 2003 (dalam Maksun, 2006) menulis bahwa inkuiri pada dasarnya adalah menyadari apa yang telah dialami, karena itu inkuiri menuntut peserta didik berpikir. Dengan demikian melalui model ini peserta didik dibiasakan untuk produktif, analitis dan kritis.

Langkah-langkah model pembelajaran Inkuiri merupakan salah satu dari banyak langkah yang bisa diterapkan guru dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran. Model ini mempunyai langkah-langkah

yang mendorong keaktifan siswa dalam belajar dengan cara memberikan kesempatan bagi siswa untuk lebih banyak mengamati objek atau materi pelajaran, menemukan sendiri hal-hal yang perlu, baik menyangkut materi, meneliti, mengintrogasi, memeriksa materi, menyusun pertanyaan sendiri dan berusaha mencari jawaban itu dengan bantuan guru sehingga siswa-siswa akan dapat mengalami sendiri.

Sardiman (1988) menyatakan prestasi belajar sangat vital dalam dunia pendidikan, mengingat prestasi belajar itu dapat berperan sebagai hasil penilaian dan sebagai alat motivasi. Sebelumnya telah dibicarakan bahwa prestasi belajar adalah hasil penilaian pendidikan tentang kemajuan prestasi siswa setelah melakukan aktivitas belajar. Ini berarti prestasi belajar tidak akan bisa diketahui tanpa dilakukan penilaian atas hasil aktivitas belajar siswa.. Acuan berpikir yang digunakan adalah Model pembelajaran Inkuiri memiliki langkah-langkah mengutamakan siswa dapat menemukan ilmu yng terdapat dalam materi pembelajaran dengan cara mencari sendiri. Guru dalam hal ini hanya sebagai motivator dan fasilitator. Model ini juga bisa diupayakan untuk

pengembangan kemampuan akademik, menghindarkan siswa belajar dengan hapalan, dapat memberikan tambahan kemampuan untuk dapat mengasimilasikan dan mengakomodasikan informasi, serta menuntut latihan-latihan khusus untuk mempertinggi daya ingat dengan berlatih untuk dapat menemukan sendiri sesuatu yang penting dalam materi yang diberikan. Dengan cara kerja yang sedemikian rupa sudah dapat diyakini bahwa model ini akan dapat memecahkan masalah yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan apakah model pembelajaran Inkuiri dapat meningkatkan prestasi belajar IPA siswa kelas VI SD Negeri 2 Semarapura Tengah ? Sedangkan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui model pembelajaran Inkuiri dapat meningkatkan prestasi belajar IPA siswa kelas VI SD Negeri 2 Semarapura Tengah.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian tindakan yang dirancang menggunakan siklus. Dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan,

observasi/pengamatan dan refleksi. penelitian (Arikunto, Suharsimi, 2007)
Penelitian ini menggunakan rancangan

Gambar: 01 Alur Penelitian Tindakan Kelas (dalam Suharsimi Arikunto, Suhardjono, Supardi, 2007)

Subjek dari penelitian ini adalah siswa/anak-anak kelas VI yang berjumlah 33 orang. Sedangkan objek penelitiannya adalah peningkatan prestasi belajar siswa setelah diterapkan model pembelajaran inkuiri dalam pembelajaran.

Penelitian ini dilakukan dari bulan Juli sampai bulan Desember 2012. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data hasil penelitian ini adalah tes prestasi belajar sedangkan metode analisis datanya adalah analisis

deskriptif. Indikator yang diusulkan dalam penelitian ini adalah prestasi belajar siswa pada siklus I mencapai nilai rata-rata 70 dengan ketuntasan belajar minimal 80% dan pada siklus II mencapai nilai rata-rata 70 atau lebih dengan ketuntasan belajar minimal 80%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan kemampuan awal siswa sebelum diberi

tindakan baru mencapai nilai rata-rata 65,91 dengan ketuntasan belajar 57,58%. Pada saat ini jumlah yang harus diremidi cukup banyak yaitu 14 orang. Sedangkan yang mencapai ketuntasan belajar hanya 19 orang. Hasil ini jauh dari harapan pencapaian prestasi belajar yang diharapkan di sekolah ini mengingat KKM mata pelajaran IPA di sekolah ini adalah 70.

Perencanaan diadakan untuk mempersiapkan pelaksanaan tindakan. Contoh dalam kegiatan perencanaan adalah menyusun RPP, menyiapkan bahan pendukung pembelajaran, membuat soal-soal penilaian, mempersiapkan alat-alat yang akan dipakai membantu proses pembelajaran, membaca pedoman-pedoman dan menyusun materi pembelajaran. Setelah mengadakan perencanaan barulah proses tindakan dilaksanakan. Dalam pelaksanaan tindakan juga diadakan pengamatan.

Pengamatan dilakukan setelah proses pembelajaran dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan dengan memberikan tes prestasi belajar.

Berdasarkan data yang telah terkumpul dilakukanlah refleksi. Refleksi merupakan kajian secara menyeluruh tindakan yang telah

dilakukan berdasarkan data yang telah terkumpul, kemudian dilakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan. Refleksi menyangkut analisis, sintesis, dan penilaian terhadap hasil pengamatan atas tindakan yang dilakukan (Hopkin, 1993 dalam Suharsimi Arikunto, Suhardjono, Supardi, 2007).

Analisis kuantitatif Prestasi belajar siswa siklus I

- Rata-rata (mean) dihitung dengan
$$\frac{\text{Jumlah nilai}}{\text{Jumlah siswa}} = \frac{2290}{33} = 69,39$$
- Median (titik tengahnya) dicari dengan mengurut data/nilai siswa dari yang terkecil sampai terbesar. Untuk median yang diperoleh dari data siklus I dengan menggunakan cara tersebut adalah: 70
- Modus (angka yang paling banyak/paling sering muncul) setelah *diascending*/diurut angka tersebut adalah: 70
- Untuk persiapan penyajian dalam bentuk grafik maka hal-hal berikut dihitung terlebih dahulu.
 - Banyak kelas (K) = 7
 - Rentang kelas (r) = 30
 - Panjang kelas interval (i) =
$$\frac{r}{K} = \frac{30}{7} = 4,28 \rightarrow 5$$

Tabel 01 Data Kelas Interval Siklus I

No Urut	Interval	Nilai Tengah	Frekuensi Absolut	Frekuensi Relatif
1	55-61	58	7	21
2	62-68	65	1	3
3	69-75	72	20	61
4	76-82	79	4	12
5	83-88	85	1	3
Total			33	100

1. Penyajian dalam bentuk grafik/histogram

Gambar 01. Histogram Prestasi Belajar IPA siswa kelas VI semester I tahun ajaran 2012/2013 SD Negeri 2 Semarapura Tengah Siklus I

Pada siklus I setelah diberikan tindakan menggunakan model pembelajaran inkuiri hasil yang diperoleh sudah meningkat yaitu mencapai nilai rata-rata 69,39 dengan ketuntasan belajar 75,76%. Hasil ini

mampu diupayakan setelah peneliti membaca teori yang benar dari model pembelajaran inkuiri. Dalam pelaksanaannya peneliti merancang RPP yang benar sesuai alur model pembelajaran inkuiri. Hasil yang

diperoleh sudah diupayakan secara maksimal namun peningkatan prestasi belajar yang dicapai belum sesuai dengan kriteria keberhasilan penelitian. Oleh karenanya maka penelitian ini harus dilanjutkan. Setelah mengadakan perencanaan maka dilanjutkan pada pelaksanaan tindakan dan observasi atau pengamatan.

Tahapan kegiatan selanjutnya adalah melakukan refleksi.

Analisis kuantitatif Prestasi belajar siswa siklus II

- Rata-rata (mean) dihitung dengan $\frac{\text{Jumlah nilai}}{\text{Jumlah siswa}} = \frac{2445}{33} = 74,09$
- Median (titik tengahnya) dicari dengan mengurut data/nilai siswa dari yang terkecil sampai

terbesar. Untuk median yang diperoleh dari data siklus II dengan menggunakan cara tersebut adalah: 75

- Modus (angka yang paling banyak/paling sering muncul) setelah *diascending*/diurut. Angka tersebut adalah: 70.

Untuk persiapan penyajian dalam bentuk grafik maka hal-hal berikut dihitung terlebih dahulu.

- Banyak kelas (K) = 6
- Rentang kelas (r) = 35
- Panjang kelas interval (i) = $\frac{r}{K} = \frac{35}{6} = 5,83 \rightarrow 6$

Tabel 02 Data Kelas Interval Siklus II

No Urut	Interval	Nilai Tengah	Frekuensi Absolut	Frekuensi Relatif
1	60-65	62,5	3	9,09
2	66-71	68,5	12	36,36
3	72-77	74,5	11	33,33
4	78-83	80,5	3	9,09
5	84-89	86,5	3	9,09
6	90-95	92,5	1	3,03
Total			33	100

Penyajian dalam bentuk grafik/histogram

Gambar 03. Histogram Prestasi Belajar IPA kelas VI semester I tahun ajaran 2012/2013 SD Negeri 2 Semarang Tengah Siklus II

Pada siklus II upaya maksimal telah dilaksanakan oleh peneliti dengan memberi motivasi, arahan-arahan, perbaikan-perbaikan, sesuai teori model pembelajaran inkuiri yang benar. Hasil yang diperoleh pada siklus II ternyata sudah meningkat dengan rata-rata 74,09 dan ketuntasan belajar 90,91%. Hasil ini menunjukkan peningkatan dari rata-rata awal 65,91 pada siklus I menjadi 69,39 dan pada siklus II ini sudah melampaui indikator keberhasilan penelitian yang diusulkan yaitu mencapai nilai rata-rata 74,09 dengan ketuntasan belajar 90,91%. Sehubungan dengan hasil yang diperoleh pada siklus II ini sudah melampaui kriteria keberhasilan

penelitian maka penelitian ini tidak dilanjutkan ke siklus berikutnya.

Pembahasan

Berdasarkan penelitian ini diperoleh data awal dengan rata-rata 65,91 menunjukkan bahwa kemampuan anak/siswa dalam mata pelajaran IPA masih sangat rendah mengingat kriteria ketuntasan belajar siswa untuk mata pelajaran ini di SD Negeri 2 Semarang Tengah adalah 70. Dengan nilai yang sangat rendah seperti itu maka peneliti mengupayakan untuk dapat meningkatkan prestasi belajar anak/siswa menggunakan model pembelajaran inkuiri.

Dengan penerapan model pembelajaran inkuiri yang benar sesuai

teori yang ada, peningkatan rata-rata prestasi belajar anak/siswa pada siklus I dapat diupayakan dan mencapai rata-rata 69,39. Namun rata-rata tersebut belum maksimal karena hanya 25 siswa memperoleh nilai di atas KKM sedangkan yang lainnya belum mencapai KKM. Sedangkan prosentase ketuntasan belajar mereka baru mencapai 75,76%. Hal tersebut terjadi akibat penggunaan model pembelajaran inkuiri belum maksimal dapat dilakukan disebabkan penerapan model tersebut baru dicobakan sehingga guru masih belum mampu melaksanakannya sesuai alur teori yang benar.

Pada siklus ke II perbaikan prestasi belajar siswa diupayakan lebih maksimal dengan peneliti membuat perencanaan yang lebih baik, menggunakan alur dan teori dari model pembelajaran inkuiri dengan benar dan lebih maksimal.. Akhirnya dengan semua upaya tersebut peneliti mampu meningkatkan prestasi belajar siswa pada siklus II menjadi rata-rata 74,09. Upaya-upaya yang maksimal tersebut menuntun kepada peneliti bahwa model pembelajaran inkuiri mampu meningkatkan prestasi belajar anak/siswa.

Dari penelitian ini tampak bahwa pemicu rendahnya prestasi belajar ada pada faktor model yang digunakan guru, sehingga penggunaan atau penggantian model diperlukan. Akibatnya peneliti mencoba model pembelajaran inkuiri dalam upaya untuk dapat memecahkan permasalahan yang bertumpu pada rendahnya prestasi belajar siswa yang disampaikan pada latar belakang masalah. Penggunaan model pembelajaran inkuiri diupayakan untuk dapat menyelesaikan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar IPA siswa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat ditarik simpulan bahwa penggunaan model pembelajaran Inkuiri dapat meningkatkan prestasi belajar IPA siswa. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya prestasi belajar IPA siswa dari awal pembelajaran, siklus I dan siklus II.

DaftarPustaka

- Arikunto, Suharsimi; Suhardjono; Supardi. 2007. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Maksum, Ahmad, 2006. *Pengaruh Metode Pembelajaran Inkuiri terhadap Hasil Belajar Sejarah*

- dan Sikap Nasionalisme Siswa Kelas XI SMA Negeri Sukamulia, Lombok Timur, NTB. Tesis. Singaraja. Universitas Pendidikan Ganesha. Program Pascasarjana.*
- Sardiman, A.M. 1988. *Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar Pedoman bagi Guru dan Calon Guru.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudjana, Nana. 2002. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Supardi, 2005. *Pengembangan Profesi dan Ruang Lingkup Karya Ilmiah.* Jakarta: Depdiknas.
- Wardani, I. G. A. K Siti Julaeha. Modul IDIK 4307. *Pemantapan Kemampuan Mengajar.* Jakarta: Universitas Terbuka.

